

LINHAÇA DOURADA COMO TERAPIA NUTRICIONAL NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS VASCULARES

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 21/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8368554

Ivanete da Rocha Gomes Henrique¹

Jacilene Seixas de Araujo¹

Orientadora: Lillian Tavares de Lima²

Coorientador: Ronildo Oliveira Figueiredo³

RESUMO:

Diversos fatores contribuem para a elevada incidência de doenças vasculares, como o sedentarismo, a obesidade e hábitos alimentares inadequados. Diante da crescente prevalência global de doenças não transmissíveis, surge a necessidade imperativa de implementar medidas preventivas. A terapia nutricional se apresenta como uma estratégia essencial, impulsionando a busca por alimentos funcionais que demonstram efeitos benéficos significativos no tratamento e prevenção dessas condições. Estudos indicam que os alimentos funcionais são uma opção eficaz na luta contra o desenvolvimento dessas doenças.

Neste contexto, a Linhaça dourada e seus componentes, o ácido alfa-linolênico, (ALA) ligninas e fibras, com funções além do provimento nutricional básico, e

componentes bioativos diversos, ganha destaque como opção para uma alimentação saudável.

O objetivo deste estudo foi apresentar os benefícios da linhaça dourada, como terapia nutricional, na prevenção de doenças vasculares, através de uma revisão de literatura.

Este estudo consiste em uma revisão bibliográfica, conduzida por meio da pesquisa de artigos científicos nas plataformas SciELO e Google Acadêmico, no período compreendido entre 2019 e 2023. A análise tem como foco a terapia nutricional associada à “linhaça dourada” na prevenção de doenças vasculares.

As propriedades antioxidantes desempenham um papel importante na redução dos riscos vasculares. A linhaça, classificada como um alimento funcional, se destaca por sua riqueza em ácidos graxos ômega-3 e ômega-6, bem como pelo alto teor de ácido alfa-linolênico. A combinação de elementos encontrada nas sementes de linhaça potencializa suas propriedades anti-inflamatórias, reforçando a resistência do sistema imunológico e, assim, contribuindo para a prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), incluindo as doenças vasculares. Devido a essa gama de propriedades benéficas que a linhaça dourada torna-se uma opção valiosa na terapia nutricional destinada à prevenção de doenças vasculares.

PALAVRAS-CHAVE: Linhaça dourada, Alimento funcional, Doenças vasculares.

ABSTRACT:

Several factors contribute to the high incidence of vascular diseases, such as a sedentary lifestyle, obesity and inadequate eating habits.

In the face of a growing global prevalence of Noncommunicable diseases (NCDs), arises an imperative need to implement preventive measures. The nutritional therapy is presented as an essential strategy, aiming the search for functional foods that demonstrate significant beneficial effects in the treatment and in the

prevention of these conditions. Studies indicate that functional foods are an effective option against the development of these diseases.

In this context, golden flaxseed and its components, alpha-linolenic acid, (ALA) lignins and fibers, with functions beyond basic nutritional provision, and various bioactive components, gain prominence as an option for a healthy diet.

The objective of this study was to present the benefits of golden flaxseed, as a nutritional therapy, in the prevention of vascular diseases, through a literature review.

This study consists of a bibliographical review, searching scientific articles on the SciELO and Google Scholar databases, in the period between 2019 and 2023. The analysis focuses on nutritional therapy associated with “golden flaxseed” in the prevention of vascular diseases.

Antioxidant properties play an important role in reducing vascular risks. Flaxseed, classified as a functional food, stands out for its richness in omega-3 and omega-6 fatty acids, as well as its high content of alpha-linolenic acid. The combination of these elements found in flax seeds enhances their anti-inflammatory properties, reinforcing the resistance of the immune system such as contributing to the prevention of Chronic Non-Communicable Diseases, including vascular diseases.

Due to this range of beneficial properties, golden flaxseed becomes a valuable option in nutritional therapy destined to prevent vascular diseases.

KEYWORDS: Golden flaxseed, functional foods, vascular diseases.

INTRODUÇÃO:

As doenças vasculares estão atualmente entre as principais causas de morte em todo o mundo, representando cerca de 31% dos óbitos em todos os países, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 2015.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vasculare (SBACV), a cada 100 indivíduos, 40 deles deverão apresentar doenças venosas ao longo da vida. Os hábitos de vida da sociedade contemporânea, tais como o sedentarismo, a inatividade física, e práticas alimentares inadequadas vem gerando importantes transformações no estado de saúde dos indivíduos, e de alguma forma, influenciam para ocorrência de maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, tendo maior impacto para a população de maior faixa etária, acima dos 65 anos (ALMEIDA, 2017).

Devido à crescente prevalência global de Doenças Não Transmissíveis (DNTs), como as doenças vasculares, torna-se importante adotar medidas preventivas, incluindo a terapia nutricional. Isso implica na busca por alimentos funcionais que demonstram efeitos benéficos no tratamento e prevenção dessas condições, uma vez que estudos relacionados às substâncias bioativas presentes em alimentos funcionais comprovam sua eficácia na prevenção de doenças crônicas. Um dos principais desafios reside em promover a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade física no cotidiano.

Segundo Conceição (2021), a adoção de hábitos alimentares saudáveis se solidifica cada vez mais numa condição de importância, com a utilização de adjuvantes para modulação do metabolismo e prevenção dessas doenças e agravos. Nesse sentido, se colocam presentes principalmente os chamados alimentos funcionais, munidos de baixos valores glicêmicos e menores taxas de triglicérides, os quais podem proporcionar a ingestão de vitaminas, minerais e fibras que auxiliam no metabolismo de outros alimentos, como também na regulação e absorção de macronutrientes.

De acordo com a revisão de literatura apresentada por Oliveira (2022), faz uma abordagem na utilização da Linhaça Dourada (*Linum usitatissimum* L.) como alimento funcional na prevenção e tratamento com benefícios potenciais contra as doenças vasculares.

A linhaça é a semente produzida pelo “linho” (*Linum usitatissimum*) e pertence à família das lináceas (GOMES *et al.*, 2012). Pode ser cultivada em regiões de clima

quente e frio, sendo pertencente ao grupo das oleaginosas (PARIZOTTO *et al.*, 2013).

Ela se apresenta em dois tipos: dourada e marrom e se diferencia apenas pelo seu local de cultivo.

A linhaça é geralmente encontrada como grão integral, moído, ou na forma de óleo. Atribui-se à linhaça, o sabor e o aroma de nozes, podendo ser facilmente incorporada a diversos produtos, tanto integralmente, como moída. Alguns exemplos de produtos são pães, biscoitos, bolos tipo muffins, biscoitos tipo cookies e bolos (MORRIS, 2001).

Por ser considerada um alimento funcional, a linhaça dourada se destaca pela sua alta quantidade de ácidos graxos ômega 3 e 6 e teor elevado de ácido linolênico, a presença dessa composição nas sementes da linhaça potencializa as propriedades anti-inflamatórias aumentando a defesa do sistema imunológico, consequentemente prevenindo o surgimento de DCNT, como as doenças vasculares. Assim sendo, a linhaça dourada tem suas propriedades e benefícios já citados neste estudo, podendo ser utilizada na terapia nutricional na prevenção de doenças vasculares.

Seus ingredientes com funções além do provimento nutricional básico da dieta alimentar, e componentes bioativos diversos, ganham destaque como opção para uma alimentação mais saudável que é exigida diante do envelhecimento estendido da população, e novas problemáticas relacionadas às doenças crônicas (CONCEIÇÃO, 2021).

De acordo com Padilha *et al.*, (2004) os benefícios cardiovasculares também estão associados com a ingestão da semente de linhaça, uma vez que menores taxas de inflamação, melhor perfil lipídico e controle do peso são fatores preventivos contra doenças cardiovasculares.

JUSTIFICATIVA

A revisão de literatura realizada tem como objetivo principal expandir o entendimento sobre a terapia nutricional no tratamento e prevenção de doenças vasculares, com foco na inclusão da linhaça dourada na dieta. Visando proporcionar um conhecimento valioso para os indivíduos que desejam incorporar a linhaça dourada em sua alimentação em busca de uma melhor qualidade de vida.

Diversos estudos comprovam os benefícios da alimentação suplementada com a linhaça dourada na prevenção e tratamento de enfermidades, entre elas: Doenças vasculares, câncer, diabetes, artrite, lúpus, sistema da menopausa e pós menopausa, constipação, entre outros.

OBJETIVOS

Objetivo geral

O presente estudo analisou através de revisão de literatura a importância da linhaça dourada na prevenção de doenças vasculares, bem como estabelecer suas formas de consumo em preparações para melhor qualidade de vida.

Objetivo específico

- Analisar a importância da terapia nutricional no tratamento de DNTs.
- Analisar os benefícios da linhaça dourada (*Linum usitatissimum L.*) na prevenção e tratamento de doenças vasculares.
- Verificar a utilização da Linhaça dourada como alimento funcional através dos benefícios de substâncias bioativas presentes em sua semente.

Metodologia

A abordagem metodológica empregada consistiu em uma revisão de literatura, utilizando como fontes de pesquisa as plataformas de artigos científicos SciELO e Google Acadêmico, no período de 2019 a 2023.

O foco da pesquisa foi a terapia nutricional com o uso de linhaça dourada na prevenção de doenças vasculares.

Resultados e discussão

A linhaça é uma semente oleaginosa produzida pelo linho (*Linum usitatissimum* L.) e sua origem vem do continente asiático (Barroso, 2014; Moura, 2008).

Existem duas variedades de sementes de linhaça: a marrom e a dourada. A cor da linhaça dourada é determinada pela quantidade de pigmentos no revestimento externo da semente (COSKUNER e KARABABA, 2007), sendo que essa quantidade é determinada por fatores genético (GROTH *et al.*, 1970) e ambientais (MORRIS, 2007). Alguns estudos também sugerem que a linhaça marrom e a linhaça dourada são semelhantes em sua composição química (MULLER *et al.*, 2010).

A linhaça dourada é atualmente reconhecida como um alimento funcional, após décadas de uso na alimentação e medicina natural. Os benefícios associados à linhaça são atribuídos ao seu óleo rico em alfa-linolênico, bem como à presença de lignanas e fibras alimentares (Tabela 1).

Tabela _1 A tabela nutricional a seguir se refere a uma porção de 100 gramas de linhaça semente, de acordo com a tabela Brasileira de composição de alimento (Taco). 4º Edição revisada e ampliada, 2011

Carboidrato	43,3 g	24,8
Proteína	14,1 g	18,8
Gordura	32,3 g	58,6
Fibra	33,5 g	134,0

Conforme o escrito, a linhaça é a fonte vegetal mais abundante de ômega 3, e foi associada com a saúde, prevenção e tratamento de doenças vasculares, artrite, doenças inflamatórias, auto imune e câncer.

Cupersmid (2012), destaca os componentes funcionais na linhaça como: o ácido alfa-linolênico (ômega 3), as fibras (solúveis e insolúveis) e os compostos fenólicos (lignanas, flavonóides e tocoferóis). Segundo Moura (2008), o ácido alfa-linolênico é precursor de importantes compostos como os ácidos graxos eicosapentaenoico (EPA) e ácidos graxos docosahexaenóico (DHA), que estão fortemente relacionados com a redução do risco de doenças cardiovasculares (DCV), devido ao seu poder de melhorar o perfil lipídico sanguíneo, diminuir a pressão arterial, realizar agregação plaquetária e seu potencial antiinflamatório.

Monteiro *et al.*, (2016) observaram os benefícios do consumo da linhaça na manutenção de peso corporal ao usar o ácido alfa-linolênico, onde se observou uma menor absorção lipídica e, conseqüentemente, aumento da saciedade.

Benefícios cardiovasculares também estão associados com a ingestão da semente de linhaça, uma vez que menores taxas de inflamação, melhor perfil lipídico e controle de peso são fatores preventivos contra doenças vasculares (PADILHA *et al.*, 2004).

Segundo Santos *et al.*, (2021) as lignanas são consideradas uma espécie de hormônio natural e potencializam a falta do estrogênio, principalmente, no período da menopausa, aliviando sintomas indesejáveis e reduzindo acidentes cardiovasculares e osteoporose advindo da ausência deste hormônio.

Em um estudo divulgado em 2018 no *American Journal of Physiology*, foi evidenciado que a inclusão de ácido alfa-linolênico (ALA) na dieta está associada a um menor risco de doenças vasculares e exerce um efeito anti-hipertensivo. A pressão arterial é regulada principalmente pela enzima conversora de angiotensina.

Marangoni (2010), demonstrou que a semente de linhaça dourada representa a principal fonte de lignana, o que contribui para a redução de doenças inflamatórias e outras associadas aos fatores de risco vasculares. A segunda maior fonte de lignina é encontrada nas sementes de girassol.

A linhaça dourada contém em sua composição uma variedade de fibras, timinas, aminoácidos, minerais, proteínas, carboidrato, ácidos graxos ômega 3 e 6 que são poderosos antioxidantes no combate aos radicais livres causadores de várias doenças, auxiliando a reforçar as defesas do organismo.

Conclusão

Com base na revisão de literatura realizada neste estudo, que analisou a linhaça dourada como um alimento funcional com potencial terapêutico, ficou evidente os inúmeros benefícios que seus componentes bioativos oferecem ao organismo.

Dessa forma, conclui-se que a inclusão da linhaça dourada em uma dieta equilibrada pode resultar em uma redução significativa na incidência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), tornando-a uma opção valiosa na terapia nutricional voltada à prevenção de doenças vasculares.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Lara Beatriz da Costa; SILVA, Ronnie Cassio Coelho; SOUSA, Francisco das Chagas Araújo. **Alimentos funcionais no manejo do diabetes Mellitus tipo 2: uma abordagem bibliográfica. Facema: Reon**, Caxias – MA, v. 4, n. 3, p. 727-731, 2017.

BARROSO A. K. M. et al. **Linhaça marrom e dourada: propriedades químicas e funcionais das sementes e dos óleos prensados a frio**. Ciência Rural, Santa Maria, v.44, n° 1, janeiro, 2014.

CONCEIÇÃO, Isabela Silva Peres da; BORGES, Ana Carolina Lacerda. **Benefícios dos alimentos funcionais no controle e tratamento do diabetes mellitus (DM): revisão de literatura. Hygeia – Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde**, v. 17, p. 26-44, 2021.

COSKUNER, Y.; KARABABA, E. **Some physical properties of fl axseed (Linum. usitatissimum L.)**. Journal of Food Engineering, v.78, n.3, p.1067-1073, 2007.

Disponível em:

<<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877406000136>>.

CUPERSMID, L.; FRAGA, A. P. R.; ABREU, E. S.; PEREIRA, O. I. R. **Linhaça: composição química e efeitos biológicos.** Revista- eScientia. Vol. 5, 2012. Acesso em 23 de julho 2021.

GOMES, F. **Papel dos compostos bioativos da linhaça (Linum usitatissimuml) no câncer.** Nutrição Brasil, janeiro/ fevereiro, 2012. Disponível em: <http://brunoluigi.com.br/elos/cargill-site/wp-content/uploads/2015/05/RevistaNutricao-Brasil-2012-Papel-dos-Compostos-Biotivos-da-Linhaca-no-Cancer.pdf>. Acesso em: 20 de julho de 2021.

GROTH, J.V. et al. **Effect of seed color on tolerance of flax to seedling blight caused by Rhizoclonia solani.** Phytopathology, v.60, p.379-380, 1970.

MARANGONI, S. **O consumo da linhaça associado a dietas com redução de carboidratos favorece a redução de processos inflamatórios relacionados aos fatores de risco cardiovascular.** Revista Nutrição, Maio, 2010.

MORRIS, D.H, **Methodologic challenges in designing clinical studies to measure differences in the bioequivalence of n-3 fatty acids.** Molecular and Cellular Biochemistry. v.246, p.83-90, 2003.

MORRIS, D.H. **Flax: a health and nutrition primer.** 4.ed. Winnipeg: Flax Council of Canada, 2007. 140p.

MOURA, C. M. **Características físico-químicas, nutricionais e sensoriais de pão de forma com adição de grão de linhaça.** 2008.Tese de Doutorado em Ciências e Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo.

MUELLER, K. et al. **Functional properties and chemical composition of fractionated brown and yellow linseed meal (Linum usitatissimum L.).** Journal of Food Engineering, v.98, n.4, p.453-460, 2010. Disponível em:

<<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877410000440>>. Acesso em: 10 ago. 2010. doi. 10.1016/j.jfoodeng.2010.01.028.

OLIVEIRA, Mariana Tavares de . **A farinha de linhaça (*Linum usitatissimum* L.) Na prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis:** uma revisão de literatura, 2022.

PADILHA, P.C.; Pinheiro, R.L.. **O papel dos alimentos funcionais na prevenção e controle do câncer de mama.** Revista Brasileira de Cancerologia: Rio de Janeiro, v. 50, n. 3, p. 251-260, jun. 2004.

PARIZOTTO, C.; ESPANHOL, G. L.; GROTO, V.; NESI, C. N.; MANTOVANI, A. **Produção agroecológica de linhaça dourada (*Linum usitatissimum*) sob diferentes doses de cama de aves em diferentes espaçamentos entre linhas.** Cadernos de Agroecologia, Porto Alegre, RS, v. 8, n. 2, 2013.

SANTOS, G. M. dos, LIRA, E. V. L. de B., & MAGALHÃES, M. do A. V. **Plantas medicinais como terapia adjuvante no tratamento oncológico: uma revisão integrativa.** RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar, vol. 2; num. 4, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.47820/recima21.v2i4.272>. Acesso em 25 de agosto de 2021.

Taco. **Tabela brasileira de composição de alimentos.** 4 ed. Campinas, SP: NEPA-UNICAMP, 2011.

1 Docente de Nutrição Universidade Nilton Lins

2 Docente do Curso Superior de Nutrição da Universidade Nilton Lins. Campus Manaus; Pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA

3 Docente do Curso Superior de Nutrição da Universidade Nilton Lins. Campus Manaus

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil